

verdient het om intensief te worden gebruikt.

Drs. M. Damm

Literatuur

- W. J. Baumol, An expected gain confidence limit criterion for portfolio selection, *Management Science* oct. 1963
- J. Frijns c.s., *Instabiliteit en optimaliteit van optimale portefeuilles*, Finbel 1989.
- H. M. Markowitz, *Portfolio Selection: efficient diversification of investments*, Yale University Press, 1959/1970.
- R. A. H. van der Meer, *Het beleggingsbeleid van Nederlandse ondernemingspensioenfondsen onder de loupe: theorie en praktijk*, Oratie 1990.
- M. J. M. Möhlmann Bronkhorst, *Een pensioenfonds op weg naar de volgende eeuw*, dissertatie, 1988.
- M. J. M. Möhlmann Bronkhorst, Een beleidsinstrument voor pensioenfondsen, *MAB* jan/feb 1990.

Drs. M. Damm, algemeen econoom.
 Doctoraal examen aan de Rijksuniversiteit Groningen.
 Verbonden aan de RUG als universitair docent beleggingsleer.

Binnengekomen boeken

De Nederlandse successiebelastingen
 Derde herziene druk
 Mr. R.T.G. Verstraaten
 Uitgever: Gouda Quint B.V., Arnhem

Aandelen zonder stemrecht
 Mr. C. A. Schwarz
 Uitgever: W. E. J. Tjeenk Willink B.V., Zwolle
 Prijs: f 14,50

De stamrechtvrijstelling
 Serie: FED fiscale brochures
 Mr. H. Bakker
 Uitgever: Uitgeverij FED B.V., Deventer
 Prijs: f 25,-

Belasting Info 1990
 Moret Ernst & Young
 Belastingadviseurs
 Uitgever: Delwel Uitgeverij B.V., Den Haag

Kluwer BTW-gids 1990
 Uitgever: Kluwer, Deventer
 Prijs: f 39,-

Verwerking van de rentekosten in de jaarrekening
 Moret Scriptie Reeks
 Drs. E. C. van der Voort
 Uitgever: Stichting Moret Fonds, Rotterdam

Compartimentering in en om de deelnemingsvrijstelling
 Moret Scriptie Reeks
 Mr. Drs. R. T. E. van Dijk
 Uitgever: Stichting Moret Fonds, Rotterdam

Performance measurement geëvalueerd
 Moret Scriptie Reeks
 Drs. A. T. M. Ballemans
 Uitgever: Stichting Moret Fonds, Rotterdam

Periodieke doorlichting van overheidsorganisaties
 Moret Scriptie Reeks
 Drs. G. J. Schnepper
 Uitgever: Stichting Moret Fonds, Rotterdam

Kluwer Loonbelasting Gids 1990
 Uitgever: Kluwer, Deventer
 Prijs: f 39,-

Het begrip ondernemer in de omzetbelasting
 Serie: FED Fiscale brochures
 E. H. van den Elsen
 Drs. R. N. G. van der Paardt
 S. J. Berkhuyzen
 Uitgever: FED, Deventer
 Prijs: f 32,-

Het bodemrecht van de fiscus en de invordering in het algemeen
 Mr. Madelon I. Dost
 Uitgever: Kluwer, Deventer
 Prijs: f 42,50

Sociaal Memo 1 en 2
 Uitgever: Kluwer, Deventer
 Prijs: f 23,-

Belasting Info 1990
 Uitgever: Delwel Uitgeverij B.V., Den Haag
 Prijs: f 25,-

Wiskundige methoden en technieken in de economie
 B. Kaper
 Uitgever: Academic Service, Schoonhoven
 Prijs: f 34,90

De nieuwe jaarverslaggeving
 Prof. Dr. J. Klaassen RA
 H. G. Zevenboom RA
 Uitgever: Uitgeverij FED B.V.
 Prijs: f 42,-

Leasing voor de praktijk
 Mr. Drs. A. M. Bandsma
 Mr. A. W. A. Joosen
 Uitgever: Kluwer B.V., Deventer
 Prijs: f 55,-

Economentaal
A. F. van Zweeden
F.G. van Herwaarden
Uitgever: Academic Service,
Schoonhoven
Prijs: f 29,90

De heffing van omzetbelasting ten
aanzien van onroerend goed
Serie Fiscale Monografieën
Mr. D. B. Bijl
Uitgever: Kluwer B.V., Deventer
Prijs: f 98,-

Pensioenmemo 1990
Uitgever: Kluwer B.V., Deventer
Prijs: f 23,-

dBase IV handboek
George Tsu-der Chou/W. Edward
Tiley
Uitgever: Academic Service,
Schoonhoven
Prijs: f 85,-

Paradox Handboek deel 1:
basisgebruik
D. Cobb, S. S. Cobb, K. E.
Richardson
Uitgever: Academic Service,
Schoonhoven
Prijs: f 68,-

HyperCard wegwijzer
Richard Maran
Uitgever: Academic Service,
Schoonhoven
Prijs: f 45,-

Werken met Excel
R. Person/M. Campbell
Uitgever: Academic Service,
Schoonhoven
Prijs: f 89,-

WordPerfect 4.2 voor
echte beginners
P. de Vries
Uitgever: Academic Service,
Schoonhoven
Prijs: f 17,50

Belastingpraktijkboek voor de
ondernemer 1990
Prof. Dr. L. G. M. Stevens
Drs. J. Doornebal
Uitgever: Kluwer B.V., Deventer
Prijs: f 140,-